

УДК 821.161.1

Л.В. Гармаш**ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МОДЕРНИЗМА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА**

Модернизм с достаточной регулярностью попадает в поле зрения украинских исследователей литературы, так что «модерні студії» можно считать ярко проявленной отраслью отечественного литературоведения, современный научный облик которой сформирован трудами таких ученых, как Д.С. Наливайко, Т.И. Гундорова, С.Д. Павлычко, Е.В. Волощук и др. Вместе с тем, в украинской русистике последних десятилетий отсутствуют труды обобщающего характера, в которых делались бы попытки системного осмысления «высокого модернизма» Серебряного века русской литературы.

Такой попыткой, учитывающей опыт изучения модернизма не только в мировой, но и в отечественной русистике, и стала монография Н.В. Сподарец. Как представляется, в ней не только подытоживаются представления о русском литературном модернизме начала XX в., сложившиеся в филологических исследованиях различных направлений к сегодняшнему дню, но и намечаются новые ракурсы осмысления этого явления в контексте приоритетов современной гуманитарной мысли, которая, как справедливо отмечает автор монографии, направлена на междисциплинарный синтез, осуществляемый с антропологических позиций. Литературоведческая идентификация поэзии русского высокого модернизма в книге Н.В. Сподарец основывается именно на таком синтезе, учитывающем «ментальные, культурно-исторические и концептуально-поэтикальные показатели» модернистских текстов.

Избранный автором подход к проблеме, размыкающий дискурсивное пространство литературоведения в области психологии, культурологии, философии, требовал умения увидеть и обобщить историко-литературные проявления модернизма в их культурно-антропологическом измерении, и категорией, которая позволила

© Л.В. Гармаш, 2017

<http://dx.doi.org/>

сделать это, стала категория литературного сознания. Обращаясь к явлению модернизма Серебряного века, исследователь рассматривает его именно как *тип литературного сознания*, спецификой которого обусловлены художественные экспликации модернизма. Последние анализируются в монографии сквозь призму категорий, адекватных избранному ракурсу исследования: это категории *литературной эпистемы, художественного мира автора, а также доминирующего концепта и жанрового модуса литературного сознания*.

В качестве основной черты литературного сознания модернистского типа в монографии рассматривается *трансгрессивность*, и здесь в значительной степени обновляется традиционный взгляд на особенности переходных явлений в литературе Серебряного века. Понятие трансгрессии оформилось в трудах французских философов-экзистенциалистов – Ж. Батая, М. Фуко, М. Бланшо и др. Определяется оно по-разному, но в целом понимается как некая сила, направленная на преодоление любых ограничений, задающая возможность перехода от одного состояния к другому, обозначающая сам процесс этого перехода, но не в какой-то конкретно точке или в какой-то момент времени, а представляя собой некую «скользящую черту» (В. Подорога), указывающую на саму возможность перехода. Однако отрицая предел, трансгрессия тем самым постоянно его утверждает, но на новых основаниях, порождая бесконечную смену переходов от запрета к трансгрессивному состоянию, высвободившаяся энергия которого расходуется на создание все более изощренных систем пределов-запретов. Трансгрессия, подразумевающая движение в сторону дифференциации, соотносится с понятием *трансценденции*, т.е. с движением по направлению к интеграции. Таким образом, здесь мы имеем дело с бинарной оппозицией «космос-хаос», актуализировавшейся в сознании представителей модернизма как эпохи, имеющей отчетливо выраженные черты переходности.

В литературном мышлении символистов и акмеистов, по мнению автора монографии, прослеживается постепенное вытеснение «классической» позиции трансцендирования более «дисгармоничной» и обращенной к неклассической модели мира позицией трансгрессии.

Концепція трансгресивності модерністського літературного свідомості послідовально видержана в роботі, так що трансгресивність розкривається як фактор, котрим обумовлені і багатовекторність аксіологічних пошуків модерністів, і широта епістемологічного горизонту епохи, і побудова модерністської картини світу в некласическій логіці медіації, замість традиційної логіки бінарних протиставлень. Відповідно, в новому освітленні предстала в дослідженні Н.В. Сподарець фундаментальна картина модернізму, в якій виявляються як модус трансценденції, так і модус трансгресії.

Усилення трансгресивності прослідковується в літературному мисленні символістів і акмеїстів як схильність до глибоким багатовекторним змінам, багатобачним в своїх проявленнях і формах вираження. С фактором трансгресії зв'язується і екзистенціально-феноменологічна основа акмеїстического світобудування, і специфіка текстобудування.

Для ідентифікації модерністського свідомості в творчості поетів Сріб'яного віку були виділені базові концепти – «людина», «слово», «культура», що дозволило виявити специфіку модерністської рефлексії і позначити відповідуюче «поле значень».

Звернемо увагу: теоретично перевірені і концептуально вибудовані положення роботи підкріплені переконливим аналізом текстів, котрі, як пояснює автор, найбільш репрезентативно експліцирують «дискурси свідомості». В полі зору дослідника при цьому виявляються і макротексти художественного світу того або іншого поета, і окремі твори поетів-модерністів, і показові для літературознавчої ідентифікації модерністського літературного свідомості жанрові парадигми – в частині, парадигма художественної есеїстики Сріб'яного віку, присвяченої Пушкіну.

Тщательне вивчення філософських, культурологічних, літературознавчих наукових розробок, присвячених модернізму, дозволило автору вийти на рівень широких узагальнень і створити глибоко продуману і методологічно перевірену трактовку

данного культурного явления. Концепту «модернизм», сформировавшемуся в определенную культурно-историческую эпоху, присущ принцип цикличности. Как порождение Нового времени он отличается доминированием трансгрессивности, что обусловлено тяготением модернистского сознания к восприятию образа мира как имеющего в своем основании деструктивное начало, что позволяет писателю-модернисту в полной мере реализовать себя как творческую личность, как деятельного субъекта. В целом же модернизм рассмотрен с точки зрения экспликации в разных формах литературной деятельности художественного сознания переходного типа.

Необходимо отметить существенный вклад автора в отечественное литературоведение, занимающееся изучением литературного модернизма. Ориентацию украинских исследователей на проблемы, касающиеся модернистского дискурса, гендера и мифопоэтики, Н.В. Сподарец объясняет их интересом к выявлению ведущих интенций украинских писателей, чей творчески взлет пришелся на начало XX века, отмечая типологическое сходство русского и украинского модернизма.

В монографии подверглись пересмотру многие устоявшиеся в литературоведении понятия («стиль», «метод»), прослежены терминологические изменения, осуществившиеся в науке о литературе в течение XX–начала XXI века: от понятий «стиль» и «метод» произошел переход к категориям «текст», «парадигма художественности», «дискурс», «литературное мышление», «тип литературы», «тип литературного сознания» и др.

Отмеченные в книге концептуальные направления *эпистемологического пространства эпохи*, в контексте которых формировалась литературная эпистема произведений модернистов: идеи агностицизма, релятивизма, интуитивизма, мистицизма, оккультизма, гностицизма, новой религиозности, феноменологии сознания, экзистенциально-феноменологические концепции бытия и человека, его сознания и языка, концепции естественнонаучной мысли эпохи и другие, указывают на перспективы дальнейших исследований в области истории и теории литературы и, шире, культуры Серебряного века.

Для историка русской литературы эпохи рубежа XIX–XX вв. большой интерес представляет и та глава работы, в которой проанализировано поэтическое творчество С. Кесельмана – одесского поэта начала XX в., в чьем творчестве характерный для литературного мышления модернистов диалог с мировой культурой реализовался в урбанистически оформленной и топографически акцентированной картине реальности. В посвященной Кесельману части работы исследуются разнообразные аспекты взаимодействия его творчества с символизмом – и на уровне индивидуальных контактов, и на уровнях «мироощущения и миромоделирования». В результате фигура малоизвестного поэта «второго ряда» возвращается из забвения и органично включается в общий историко-литературный ландшафт эпохи.

В монографии прослежена динамика дискурсивных форматов и исследовательских стратегий специалистов разных гуманитарных дисциплин, обращенных к явлению модернизма в культуре и литературе. Модель идентификации литературного сознания поэтов высокого модернизма Серебряного века, разработанная автором, позволила конкретизировать феноменологию его трансгрессивности, раскрыть специфику переходности модернистского типа литературы от классики к нонклассике.

В заключение следует отметить присущую исследованию Н.В. Сподарец высокую степень теоретической рефлексии и научной эрудиции автора, тяготение к поиску новых методологических решений в подходе к изучению модернизма Серебряного века, стремление привести уровень осмысления этого явления в соответствие с самыми современными тенденциями гуманитарной мысли.

Литература

1. Сподарец Н.В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация : монография. Одесса : Астропринт, 2017. 452 с.

Анотація

Л.В. Гармаш. Літературознавча ідентифікація модернізму Срібного століття

Стаття є рецензією на монографію Н.В. Сподарець «Модернізм Срібного століття: літературознавча ідентифікація», яка стала значним внеском в українську русистику, дослідженням, яке узагальнило досвід вивчення модернізму не тільки в світовій, але й у вітчизняній русистичі, успішною спробою системного розуміння «високого модернізму» Срібного століття російської літератури. Підкреслюється, що в книзі Н.В. Сподарець не тільки підсумоване уявлення про російський літературознавчий модернізм початку ХХ ст., яке склалося в філологічних дослідженнях різних напрямків, але й запропоновані нові ракурси осмислення цього явища в контексті пріоритетів сучасної гуманітарної думки, спрямованої на міждисциплінарний синтез, що здійснюється із загальних антропологічних позицій.

Увагу рецензента привернула главка роботи, у якій проаналізовано поетичну творчість С. Кесельмана – одеського поета початку ХХ ст., у творчості якого характерний для літературного мислення модерністів діалог зі світовою культурою реалізувався в урбаністично оформленій і топографічно акцентованій картині реальності. Такого роду дослідження становлять особливу цінність для історика російської літератури епохи межі ХІХ–ХХ ст. Крім того, подібні роботи потрапляють в резонанс з характерною для останніх десятиліть тенденцією повернення із забуття і введення в загальний історико-літературний ландшафт епохи творчості поетів «другого ряду».

У результаті аналізу монографії Н.В. Сподарець «Модернізм Срібного століття: літературознавча ідентифікація», розглянутої в контексті сучасних літературознавчих досліджень, було відзначено високий рівень теоретичної рефлексії й наукової ерудиції автора, якого вирізняє тяжіння до пошуку нових методологічних рішень у підході до вивчення модернізму Срібного століття, прагнення привести рівень осмислення цього явища у відповідність до найсучасніших тенденцій гуманітарної думки.

Ключові слова: модернізм, Срібне століття, тип літературної свідомості, трансгресивність, трансценденція.

Аннотация

Л.В. Гармаш. Литературоведческая идентификация модернизма Серебряного века

Статья представляет собой рецензию на монографию Н.В. Сподарець «Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация»,

которая стала значительным вкладом в украинскую русистику, исследованием, обобщившим опыт изучения модернизма не только в мировой, но и в отечественной русистике, успешной попыткой системного осмысления «высокого модернизма» Серебряного века русской литературы. Подчеркивается, что в книге Н.В. Сподарец не только подытоживаются представления о русском литературном модернизме начала XX в., сложившиеся в филологических исследованиях различных направлений, но и намечаются новые ракурсы осмысления этого явления в контексте приоритетов современной гуманитарной мысли, направленной на междисциплинарный синтез, осуществляемый с общих антропологических позиций.

Внимание рецензента привлекла глава работы, в которой проанализировано поэтическое творчество С. Кесельмана – одесского поэта начала XX в., в чьем творчестве характерный для литературного мышления модернистов диалог с мировой культурой реализовался в урбанистически оформленной и топографически акцентированной картине реальности. Такого рода исследования представляют особую ценность для историка русской литературы эпохи рубежа XIX-XX вв. Кроме того, подобные работы попадают в резонанс с наметившейся в последние десятилетия тенденцией возвращается из забвения и включать в общий историко-литературный ландшафт эпохи творчество поэтов «второго ряда».

В результате анализа монографии Н.В. Сподарец «Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация», рассмотренной в контексте современных литературоведческих исследований, был отмечен высокий уровень теоретической рефлексии и научной эрудиции автора, которого отличает тяготение к поиску новых методологических решений в подходе к изучению модернизма Серебряного века, стремление привести уровень осмысления этого явления в соответствие с самыми современным тенденциям гуманитарной мысли.

Ключевые слова: модернизм, Серебряный век, тип литературного сознания, трансгрессивность, трансценденция.

Summary

L.V. Garmash. Literary identification of the modernism of the Silver Age

The article is a review of the monograph by N.V. Spodarets «Modernism of the Silver Age: Literary Identification», which became a significant contribution to Ukrainian Rusistics, a study that summarized the experience of studying

modernism not only in the world philology but also in the Russian one/ The work is recognized as a successful attempt to systemically comprehend “high modernism” of the Silver Age of Russian literature. It is emphasized that the book of N.V. Spodarets is not only the synthesis study of Russian literary modernism of the beginning of the 20th century that have developed in philological studies of various directions. The author also proposes new perspectives of comprehension of this phenomenon which are outlined in the context of the priorities of modern humanitarian thought aimed at interdisciplinary synthesis, carried out with general anthropological positions.

The attention of the reviewer was attracted by the chapter of the work in which the poetic work of S. Keselman, the Odessa poet of the beginning of the 20th century, was analyzed, in whose creativity the dialogue with the world culture, characteristic for the literary thinking of modernists, was realized in an urbanized and topographically accented picture of reality. Such studies are of particular value to the historian of Russian literature at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. In addition, such work falls into resonance with the trend that has been emerging in recent decades, which means returning from oblivion and incorporating the creativity of the «second-row» poets into the general historical and literary landscape of the era.

As a result of the analysis of N.V. Spodarets’ monograph «Modernism of the Silver Age: Literary Identification», examined in the context of contemporary literary studies, the high level of theoretical reflection and scholarly erudition of the author, which is distinguished by gravitation to the search for new methodological solutions in the approach to the study of the modernism of the Silver century, the desire to bring the level of comprehension of this phenomenon in line with the most modern trends of humanitarian thought is noted.

Key words: modernism, Silver age, type of literary consciousness, transgressiveness, transcendence.

Інформація про автора

Гармаш Людмила Вікторівна – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, Україна; <http://orcid.org/0000-0002-8638-3860>